

Pasienky s drevinami na Slovensku

www.af4eu.eu

Časť pasienkového lesa v Gavurkách

Pasienky s drevinami na Slovensku predstavujú unikátne prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré vzniklo ako výsledok dlhodobého spolunažívania človeka a prírody. Tieto ekosystémy, kombinujúce prvky pastvín a lesných porastov, majú historický pôvod v tradičnom hospodárení, keď sa pastva hospodárskych zvierat kombinovala s udržateľným využívaním lesných zdrojov. Historicky zohrávali pasienky s drevinami kľúčovú úlohu v živote vidieckych komunít. Poskytovali drevo, krmivo pre zvieratá, ale aj priestor pre zber lesných plodov a bylín. Zároveň boli významné pre biodiverzitu, keďže ich mozaikovitá štruktúra vytvárala vhodné podmienky pre množstvo rastlinných a živočíšnych druhov. V kontexte klimatických zmien môžu tieto ekosystémy zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní ich dôsledkov, napríklad prostredníctvom zadržiavania vody v krajine a znižovania rizika erózie pôdy. Ich význam však presahuje čisto ekologické a hospodárske aspekty. Sú dôležité aj z kultúrneho hľadiska, pretože odrážajú tradičný spôsob života a prispievajú k zachovaniu miestnych zvykov a vedomostí. V súčasnosti však pasienkové lesy čelia viacerým výzvam. Moderné poľnohospodárske praktiky, opúšťanie tradičného spôsobu hospodárenia a urbanizácia vedú k ich úbytku alebo degradácii. V súčasnosti je väčšina pasienkov s drevinami na Slovensku zarastená alebo premenená na iné využitie zeme. Avšak aj napriek tomu v krajine stále dokážeme nájsť zachovalé zvyšky týchto cenných ekosystémov.

Michal Pástor, Veronika Paulíková

Národné lesnícke centrum

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.